

ISSN : 2301 - 5209

HEALTH CARE

JURNAL KESEHATAN

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Hubungan Strategi Koping Internal Terhadap Tingkat Stress Pada Keluarga Dengan Anak Remaja Yang Ketergantungan Narkoba Di Kecamatan Pangkalan Kuras.

Perbedaan *Masase* Punggung Dan Terapi *Self-Healing* Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru.

Hubungan Penurunan Fungsi Gerak Lansia Dengan Strategi Koping Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru.

Faktor-Faktor Yang Memicu Agresifitas Pasien Gangguan Jiwa Yang Dirawat Di Ruang Sebayang Dan Kamar Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pada Bagian Laboratorium Graha Suecofindo Pekanbaru Tahun 2016.

Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Dengan Ulkus Diabetikum Di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.

Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Khusnul Khotimah.

Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Terhadap Tindakan Merokok Di SMA Nurul Falah Pekanbaru.

Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru.

Hubungan Faktor Psikologis Dengan Kualitas Tidur Pasien Penyakit Paru.

Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Umur Wanita Pre Menopause Terhadap Perilaku Pencegahan Osteoporosis Di Puskesmas Payung Sekaki Pekanbaru.

**HEALTH
CARE**

VOLUME 1

NOMOR 6

**JUNI
2016**

**ISSN
2301 - 5209**

HEALTH CARE

Jurnal Kesehatan

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember ISSN-2301-5209 berisi tulisan ilmiah hasil penelitian, kajian pustaka, artikel telaah, resensi buku dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidanan

PENANGGUNG JAWAB

Desti Puswati, M.Kep (Ketua STIKES Payung Negeri Pekanbaru)

KETUA PENYUNTING

Yessi Azwar, SST, M.Kes

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dwi Sapta Aryantiningsih, SST, SKM, M.Kes

PENYUNTING AHLI

Prof. Dr. Johannis F Rehena, M.Kes (Universitas Pattimura, Ambon)

Prof. Dr. Ir. Made Astawan, MS (Institut Pertanian Bogor)

Dr. Syahrudin, M.Kes (Universitas Negeri Makassar)

Dr. Maria Nindatu, M.Kes (Universitas Pattimura, Ambon)

PENYUNTING PELAKSANA

Ns. Deswinda, S.Kep, M.Kes

Ns. Ezalina, S.Kep, M.Kes

Ns. Mulyani, S.Kep, M.Kep

KUANGAN

L. Ahmad Kurnia

PELAKSANA TATA USAHA

Ns. Sri Yanti, S.Kep, M.Kep, Sp. MB

Ns. Noviyanti, S.Kep, M.Kes

Siska Mulyani, SST

Ruza Asmol, SKM, M.Kes

Dura Martilova, SST

Alamat Penyunting: STIKES Payung Negeri Pekanbaru, Jl. Tamtama No. 6, Telp (0761) 885261 Fax (0761) 885261, Email: info@payungnegeri.ac.id, www.payungnegeri.ac.id

HEALTH CARE diterbitkan oleh STIKES Payung Negeri Pekanbaru, Jurusan Keperawatan S1, D3, Jurusan Kebidanan D3, dan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ketua: Desti Puswati, M.Kep, Pembantu Ketua I : Ns. Deswinda, S.Kep, M.Kes. Pembantu Ketua II : Ns. Ezalina, S.Kep, M.Kes. Pembantu Ketua III : Ns. Mulyani, S.Kep, M.Kep.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dalam spasi ganda pada kertas ukuran kuarto tidak lebih dari 20 halaman, 1 eksemplar (sesuai petunjuk penulis pada sampul dalam bagian belakang). Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh penyunting ahli. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang ditulis untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud dan isinya.

HEALTH CARE

Jurnal Kesehatan

Volume 1, Nomor 6, Juni 2016

DAFTAR ISI

Hubungan Strategi Koping Internal Terhadap Tingkat Stress Pada Keluarga Dengan Anak Remaja Yang Ketergantungan Narkoba Di Kecamatan Pangkalan Kuras	1 - 4
<i>Desti Puswati, Sa'datit Aisyah</i>	
Perbedaan <i>Masase</i> Punggung Dan Terapi <i>Self Healing</i> Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Pstw Khusul Khotimah Pekanbaru.	5 - 13
<i>Deswinda, Bustam</i>	
Hubungan Penurunan Fungsi Gerak Lansia Dengan Strategi Koping Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusul Khotimah Pekanbaru.	14 - 21
<i>Ezatina, Afizul Falendra</i>	
Faktor Faktor Yang Mempicu Agresifitas Pasien Gangguan Jiwa Yang Dirawat Di Ruang Sebayang Dan Kamar Di Rumah Sakit Jiwa Tampun Provinsi Riau.	22 - 29
<i>Emulyani, Darni Novi Yanti</i>	
Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pada Bagian Laboratorium Graha Sucefundo Pekanbaru Tahun 2016.	30 - 34
<i>Roga Asnel, Alvin Romario</i>	
Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Dengan Ulkus Diabetikum Di RSLD Arifin Achmad Provinsi Riau.	35 - 43
<i>Sri Yanti, Upik Shalat</i>	
Pengaruh Terapi Relaksasi Otot Progresif Terhadap Penurunan Insomnia Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusul Khotimah.	44 - 49
<i>Afrida, Novi Yanti, Emulyani</i>	
Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Terhadap Tindakan Merokok Di SMA Nurul Falah Pekanbaru.	50 - 54
<i>Hamidah Sari Batubara</i>	
Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	55 - 62
<i>Nurlisis, Jasrida Yanita</i>	
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Lansia Ke Posyandu Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru.	63 - 67
<i>Desi Nindya Kirana</i>	
Hubungan Faktor Psikologis Dengan Kualitas Tidur Pasien Penyakit Paru.	68 - 73
<i>Ulfa Hasanah</i>	
Hubungan Pergetahuan, Sikap Dan Umur Wanita Pre Menopause Terhadap Perilaku Pencegahan Osteoporosis Di Puskesmas Payung Sekaki Pekanbaru.	74 - 79
<i>Dona Martilova</i>	

Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
The Use of Long Acting Contraceptive System (LACS)

Nurlisis, Jasrida Yunita

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Abstrak: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama lebih dari 2 tahun. Metode ini efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin tambah anak lagi. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru tahun 2011 peserta KB aktif adalah 108.800 dari jumlah 146.324 PUS, yang menggunakan kontrasepsi MKJP sebanyak 13,59%, sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan yang menggunakan kontrasepsi MKJP sebanyak 13,45% dan salah satu yang terendah di Kecamatan Rumbai Pesisir sebesar 4,87%. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pemakaian MKJP di Kecamatan Rumbai Pesisir. Metode penelitian menggunakan jenis kuantitatif analitik dengan desain *case control*. Sampel kasus berjumlah 134 sampel dan sampel kontrol sebanyak 134 sampel. Pengumpulan data dengan kuesioner. Pengolahan dengan analisa multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian yang berhubungan dengan pemakaian MKJP yaitu variabel dukungan suami (p value: 0,007; POR: 2,907) dan pendapatan (p value 0,001; POR 4,518). Variabel yang paling dominan mempengaruhi pemakaian MKJP adalah pendapatan. Untuk itu perlu memberikan pemahaman kepada ibu tentang pembiayaan secara keseluruhan MKJP lebih murah dari pada kontrasepsi non MKJP dan meningkatkan pengetahuan pasangan suami istri tentang MKJP melalui konseling, KIE, melalui media informasi, pertemuan formal dan informal, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan MKJP.

Kata Kunci : MKJP, Pendapatan, Dukungan Suami

Abstract: *Long Acting Contraceptive System (LACS) is a contraceptive that can be used more than two years. This method is effective and efficient for the purpose of using to space of more than 3 years or terminate a pregnancy or did not want to add more children. Based on data from Society of Women Empowerment and Family Planning (BPPMKB) Pekanbaru City 2011, the contraception active participants are 108 800 from 146 324 couples of childbearing age. The couples used LACS are 13.59%. In 2012, the couples that use of LACS are 13.45% and the lowest using of LACS is the subdistrict of Rumbai (4.87 %). The purpose of research identify the use of LACS in subdistrict of Rumbai. The method of the research use a type of quantitative analytical with case control design. The case samples are 134 samples and the control samples are 134. Data be collected by questionnaires. Data analysis*

with univariate, bivariate with Chi Square test, and multivariate with Multiple Logistic Regression test. The factors that related with the use of LACS are husband support (p value: 0.007; POR: 2.907) and income (p value: 0.001; POR: 4.518). The most dominant variable affecting the use of LACS is income. It is necessary to provide insight to mothers about the overall financing LACS less than the non LACS and increasing knowledge with counseling to couples of childbearing age, KIE, through the mass information, formal and informal meetings, as well as efforts to improve the quality of service LACS.

Keywords: LTCM, Income, Husband Support

PENDAHULUAN

Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktulama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin tambah anak lagi. Jenis metoda yang termasuk dalam kelompok ini adalah metoda kontrasepsi mantap (pria dan wanita), implant, dan Intra Uterine Device (IUD). Berbeda dengan di negara Eropa umumnya, MKJP yang dikenal dengan *Long Acting Contraceptive System* (LACS) adalah metoda kontrasepsi yang penggunaannya tidak setiap hari (seperti pil) atau tidak digunakan setiap melakukan sanggama (seperti kondom), dengan demikian suntikan KB dalam hal ini digolongkan sebagai MKJP. LACS dikelompokkan menurut *Reversible* (IUD, Implant, Suntikan) dan *Irreversible* (Kontap pria dan wanita) (Asih & Oesman, 2009).

Data terakhir dari SDKI tahun 2007 memperlihatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi sebesar 61,4%, termasuk didalamnya pemakaian MKJP sebesar 5,2% dan terjadi penurunan pada SDKI tahun 2012 memperlihatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi sebesar 57,9%, termasuk didalamnya pemakaian MKJP sebesar 3,9%. Para wanita peserta KB lebih menyukai pemakaian metode kontrasepsi non-MKJP dan yang terbanyak adalah suntikan 31,9%.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI (2013) melaporkan bahwa rasio penggunaan Non MKJP dan MKJP setiap tahun semakin tinggi, atau pemakaian kontrasepsi Non MKJP lebih besar dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi MKJP. Rasio Non MKJP dan MKJP sekitar 4,5 pada tahun 2012. Padahal *Couple Years Protection* (CYP) Non MKJP yang berkisar 1-3 bulan memberi peluang besar untuk putus penggunaan kontrasepsi (20-40%). Sementara itu CYP dari MKJP yang berkisar 3-5 tahun memberi peluang untuk kelangsungan yang tinggi, namun pengguna metode ini jumlahnya kurang banyak. Hal ini mungkin disebabkan karena penggunaan metode ini membutuhkan tindakan dan keterampilan profesional tenaga kesehatan yang lebih kompleks.

Salah satu yang mempengaruhi kepuasan dalam menggunakan alat/cara KB adalah masalah/efek samping yang timbul seperti berat badan naik/turun, pendarahan, hipertensi, pusing kepala, mual, tidak haid, lemah/letih atau yang lainnya. Dari semua efek samping tersebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2013), IUD dan Susuk KB memberikan dampak yang cukup kecil. IUD dan susuk KB yang merupakan MKJP kurang

menimbulkan masalah yaitu UID sekitar 95,2% tidak ada masalah dan Susuk KB sekitar 86,5% tidak ada masalah.

Menurut Maryatun (2009) beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya pemakaian kontrasepsi IUD dikarenakan ketidaktahuan akseptor tentang kelebihan metode tersebut. Ketidaktahuan akseptor tentang kelebihan metode IUD disebabkan informasi yang disampaikan petugas pelayanan KB kurang lengkap. Rendahnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang terutama IUD karena tiga hal yaitu adanya rumor dan mitos tentang metode kontrasepsi tersebut yang kurang baik, tidak cukupnya perhatian terhadap metode tersebut selama pelayanan keluarga berencana dan tidak cukupnya jumlah pemberi pelayanan keluarga berencana terhadap metode tersebut.

Berdasarkan data SDKI 2012 Provinsi Riau pemakaian kontrasepsi hormonal dan non hormonal yaitu 54% dan menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru tahun 2011 peserta KB aktif yang menggunakan kontrasepsi MKJP sebanyak 13,59%, sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan yang menggunakan kontrasepsi MKJP sebanyak 13,45%.

Dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, Pemakai kontrasepsi MKJP di Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu yang terendah. Berdasarkan data dari bulan Januari sampai bulan Desember 2011 di Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat akseptor KB MKJP 4,98%, dibandingkan data tahun 2012 akseptor KB MKJP terjadi penurunan menjadi 4,87% dari 10144 akseptor KB aktif. Dari data tersebut di atas diketahui jumlah akseptor KB MKJP cukup rendah.

Berdasarkan studi pendahuluan di Kecamatan Rumbai menyebutkan bahwa sepuluh orang (50%) dari dua puluh akseptor KB merasa takut dan malu pada saat pemasangan alat kontrasepsi MKJP, delapan orang (40%) biaya KB MKJP mahal dan dua orang (10%) merasa takut dengan adanya keluhan yang berlebihan pada saat menstruasi.

Penyebab paling dominan menurut hasil survei pendahuluan tersebut adalah adanya perasaan takut untuk menggunakan MKJP. Adanya perasaan takut ini terkait dengan kekhawatiran akan biaya dan perlakuan petugas yang mempengaruhi psikologis pasien. Faktor psikologis yang mempengaruhi pembeli (pasien) tersebut adalah persepsi. Persepsi dinyatakan sebagai suatu proses menafsir sensasi-sensasi dan memberikan arti kepada stimuli. Persepsi merupakan penafsiran realitas dan masing-masing orang memandang dari sudut perspektif yang berbeda. Persepsi tertentu akan berpengaruh pada perilaku konsumen yang akhirnya berpengaruh pada keputusan membeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berminat mengambil judul tentang “Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)” khususnya di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. Tujuan penelitian adalah untuk dapat mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *kuantitatif analitik* dengan jenis desain *Case Control Study*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru. Populasi adalah seluruh ibu peserta KB aktif di Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 10144 akseptor. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 268 sampel dengan perbandingan kasus dan kontrol 1 : 1, dimana sampel kasus berjumlah 134 sampel dan sampel kontrol berjumlah 134 sampel. Kasus adalah pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan MKJP sedangkan kontrol adalah PUS yang menggunakan MKJP.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner terdiri dari 10 variabel yang ditanyakan. Untuk *dependent variable* terdiri dari 2 pilihan yaitu Kasus (PUS yang tidak menggunakan MKJP) dan Kontrol (PUS yang menggunakan MKJP). Untuk *independent variable* terdiri 9 variabel yaitu Pengetahuan (kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan tentang MKJP meliputi pengertian MKJP, jenis, cara kerja, keuntungan dan kelemahan pemakaian, jangka waktu pemakaian, waktu pemasangan, waktu kontrol, dan efek samping, terdiri dari kategori Kurang dan Baik); Biaya KB (penilaian responden tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan KB dengan MKJP, terdiri dari kategori Mahal dan Murah); Media Informasi (penilaian responden terhadap keterangan/informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan tentang alat kontrasepsi jenis MKJP, lama pemakaian, keuntungan dan kerugian, efek samping serta dimana responden bisa mendapatkan pelayanan KB, terdiri dari kategori Kurang dan Cukup); Dukungan Suami (penilaian responden terhadap anjuran dan motivasi suami dalam memakai dan menolak KB apa yang akan digunakan oleh istri, terdiri dari kategori Tidak Mendukung dan Mendukung); Paritas (jumlah anak yang pernah dilahirkan baik hidup maupun mati, terdiri dari kategori Beresiko jika melahirkan anak ≤ 2 orang dan Tidak Beresiko jika melahirkan anak > 2 orang (Maryatun, 2009)); Usia (Umur responden pada saat dilakukan pengumpulan data, terdiri dari kategori Beresiko jika ≤ 30 tahun dan Tidak Beresiko > 30 tahun (Asih & Oesman, 2009)); Pendidikan (jenjang pendidikan formal yang ditempuh berdasarkan ijazah terakhir yang diperoleh responden, terdiri dari kategori Rendah jika tamat SD/SMP dan Tinggi jika tamat SMA/Perguruan Tinggi); Pekerjaan (kegiatan yang dilakukan oleh responden untuk mendapatkan penghasilan, terdiri dari kategori Tidak Bekerja dan Bekerja); dan Pendapatan (jumlah penghasilan suami istri, terdiri dari kategori Rendah jika \leq UMK Pekanbaru dan Tinggi jika $>$ UMK Pekanbaru)

Teknik pengumpulan data untuk kasus dan kontrol dilakukan dengan cara *Simple Random Sampling*. Analisis data dilakukan secara bertahap yang meliputi analisis univariat, bivariat dengan uji *Chi Square*, dan multivariat dengan uji Regresi Logistik Ganda.

HASIL

Penelitian di Kecamatan Rumbai Pesisir wilayah kerja Puskesmas Rumbai Pesisir jumlah kasus 134 dan kontrol 134. Responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 42,9%, responden yang memberikan penilaian bahwa biaya untuk menggunakan MKJP mahal sebanyak 25,7%, responden yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan seperti dokter/bidan kurang sebanyak 33,6%, responden yang tidak

mendapatkan dukungan suami untuk menggunakan MKJP sebanyak 13,8%, responden yang memiliki jumlah anak ≤ 2 orang sebanyak 83,2%, responden yang berusia ≤ 30 tahun sebanyak 33,6%, responden yang berpendidikan rendah sebanyak 33,2%, responden yang tidak bekerja sebanyak 76,1%, dan responden yang memiliki pendapatan rendah sebanyak 44,8%.

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemakaian MKJP adalah variabel Informasi, Pendidikan, Pekerjaan, dan Pendapatan. Variabel yang tidak berhubungan dengan pemakaian MKJP adalah variabel Pengetahuan, Biaya, Dukungan Suami, Paritas, dan Usia. Hasil analisis bivariat diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis faktor yang berhubungan dengan pemakaian MKJP

Variabel	Pemakaian MKJP				P value	OR (CI 95%)
	Kasus		Kontrol			
	n	%	N	%		
Pengetahuan						
Kurang	53	69,3	62	40,6	0,323	0,76 (0,468 – 1,234)
Baik	81	30,7	72	59,4		
Total	134	100	134	100		
Biaya						
Mahal	38	86,5	31	12,9	0,402	1,315 (0,759 – 2,279)
Murah	71	13,5	103	87,1		
Total	134	100	134	100		
Informasi						
Kurang	54	57,8	36	24,1	0,028	1,838 (1,098 – 3,075)
Cukup	80	42,2	98	75,9		
Total	134	100	134	100		
Dukungan Suami						
Tidak Mendukung	24	33,3	13	26,4	0,077	2,031 (0,986 – 4,183)
Mendukung	110	66,7	121	73,6		
Total	134	100	134	100		
Paritas						
Beresiko ≤ 2	112	55,4	111	55,1	1,000	1,055 (0,556 – 2,002)
Tidak Beresiko > 2	22	44,6	23	44,9		
Total	134	100	134	100		
Usia						
Beresiko ≤ 30 tahun	43	28,7	47	28,4	0,698	0,875 (0,527 – 1,453)
Tidak Beresiko > 30 tahun	91	71,3	87	71,6		
Total	134	100	134	100		
Pendidikan						
Rendah	56	37,0	33	25,7	0,004	2,197 (1,304 – 3,703)
Tinggi	78	63,0	101	74,3		

Total	134	100	134	100		
Pekerjaan						
Tidak Bekerja	114	82,5	90	53,5	0,001	2,787
Bekerja	30	17,5	44	46,5		(1,535 – 5,060)
Total	134	100	134	100		
Pendapatan						
Rendah	82	73,3	38	25,1	0,001	3,984
Tinggi	52	26,7	96	74,9		(2,388 – 6,645)
Total	134	100	134	100		

Tahap terakhir adalah melakukan analisis multivariat. Semua variabel yang memiliki P value $< 0,25$ masuk dalam permodelan multivariat yaitu variabel Informasi, Dukungan Suami, Pendidikan, Pekerjaan, dan Pendapatan. Dari hasil analisis multivariat dapat diketahui bahwa variabel yang berhubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP adalah variabel Dukungan Suami dan Pendapatan. Hasil permodelan akhir multivariat dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Permodelan akhir multivariat

Variabel	P value	OR	95% CI. For EXP (B)	
			Lower	Upper
Dukungan suami	0,007	2,907	1,343	6,293
Pendapatan	0,001	4,518	2,659	7,677

Dari hasil analisis multivariat didapatkan OR dari variabel dukungan suami adalah 2,907 artinya ibu yang tidak mendapatkan dukungan suami lebih berisiko 3 kali untuk tidak memilih MKJP dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan dukungan suami, sedangkan untuk variabel Pendapatan didapatkan OR 4,518 artinya ibu dengan pendapatan keluarga yang rendah lebih berisiko 5 kali untuk tidak memilih MKJP dibandingkan dengan ibu yang pendapatan keluarganya tinggi. Tidak ada variabel yang confounding terhadap variabel yang lainnya. Variabel Informasi, Pekerjaan, dan Pendidikan adalah variabel yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP. Variabel yang paling dominan berhubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP adalah variabel Pendapatan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan ada hubungan sebab akibat antara pendapatan dengan pemakaian MKJP pada ibu-ibu di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Pendapatan yang rendah mempengaruhi ibu tidak memakai MKJP dibandingkan dengan pendapatan yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya pengeluaran yang harus dikeluarkan ibu apabila memilih KB dengan MKJP. Biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga ibu dengan penghasilan keluarga yang kurang tidak tertarik menggunakan MKJP. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi KB dalam menggunakan KB MKJP. Pendapatan yang tinggi

memungkinkan ibu untuk memilih MKJP dari pada ibu yang mempunyai pendapatan rendah.

Tingkat ekonomi mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi akseptor harus menyiapkan dana yang diperlukan. Harga AKDR berkisar dari Rp. 500.000 – Rp. 750.000. dengan harga yang relatif mahal, untuk kalangan penghasilan dibawah UMK tentu enggan untuk memilih dan memakai AKDR ini (Aldriana, 2013).

Penelitian Maimudah & Indrawati (2015) juga membuktikan bahwa ada hubungan antara status ekonomi dalam hal ini adalah pendapatan dengan pemilihan MKJP. Dalam penelitiannya Maimudah & Indrawati (2015) menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dalam hal ini status ekonomi suatu keluarga sangat berpengaruh terhadap pemilihan kontrasepsi. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang diperlukan, peserta harus menyediakan dana yang diperlukan. Walaupun alat kontrasepsi dari pemerintah gratis, tetapi untuk melaksanakan metode operasi wanita memerlukan biaya yang cukup besar bagi akseptor dengan tingkat kesejahteraan kurang dari KS II untuk biaya akomodasi ke rumah sakit, perawatan dan kontrol alat kontrasepsi setelah pemasangan.

Ibu yang menggunakan MKJP dalam penelitian ini adalah ibu dengan pendapatan keluarga yang tinggi yaitu ibu-ibu yang suaminya bekerja pada salah satu perusahaan besar di Riau yang mendapatkan pemasangan dan pencabutan MKJP gratis dari perusahaan, sedangkan ibu-ibu lainnya apabila memilih pemakaian MKJP harus mengeluarkan biaya untuk pemasangan ataupun pencabutan. Akan tetapi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kontrasepsi non MKJP, biaya MKJP relatif lebih murah karena penggunaannya bisa sampai 5 tahun, sedangkan untuk KB non MKJP ibu harus mengeluarkan biaya rutin yang bila dijumlahkan untuk 5 tahun biayanya akan cukup besar. Untuk itu perlu memberikan pemahaman kepada ibu bahwa pembiayaan secara keseluruhan MKJP lebih murah dari pada kontrasepsi non MKJP. Selain itu petugas kesehatan seharusnya membantu ibu yang berpendapatan rendah dan tidak bekerja untuk mendapatkan pemasangan dan pencabutan MKJP gratis.

Dukungan suami juga memiliki hubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP. Suami sebagai kepala rumah tangga dapat mengambil bagian aktif dalam menentukan kontrasepsi yang baik untuk istri, dengan keikutsertaan suami dalam menentukan kontrasepsi bagi istri maka merupakan bagian dari dukungan suami terhadap istri dalam memakai kontrasepsi MKJP. Keikutsertaan kepala rumah tangga dalam menentukan KB merupakan partisipasi yang diharapkan oleh istri, dengan adanya partisipasi tersebut maka pemakaian kontrasepsi MKJP dapat meningkat. Penelitian Maryani, Desmarnita & Djuwitaningsih (2013), dan Mahmudah & Indrawati (2015), juga membuktikan ada hubungan antara dukungan suami dengan penggunaan MKJP.

Menurut Muniroh, dkk (2014) pada dasarnya peran suami adalah memfasilitasi (sebagai orang yang menyediakan fasilitas), memberi semua kebutuhan istri saat akan memeriksakan masalah kesehatan reproduksinya. Dukungan emosional antara suami dan istri dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik tentang kesehatan reproduksi dan kesertaan ber-KB. Dukungan penghargaan meliputi ungkapan hormat, dorongan untuk maju,

serta membantu seseorang untuk melihat segi-segi positif yang ada dalam dirinya untuk dibandingkan dengan orang lain yang berfungsi untuk menambah penghargaan diri dan persetujuan atas gagasan atau perasaan individu.

Menurut Maimudah & Indrawati (2015) dukungan suami dalam penggunaan kontrasepsi sangat diperlukan karena tanpa adanya dukungan dari suami rasa nyaman untuk menggunakan kontrasepsi tidak akan didapatkan, metode kontrasepsi tidak dapat dipaksakan pasangan suami isteri harus bersama memilih metode kontrasepsi yang terbaik, saling kerjasama dalam pemakaian, membiayai pengeluaran kontrasepsi, dan memperhatikan tanda dan bahaya.

Melibatkan suami pada saat konseling keluarga berencana akan membantu dalam pengambilan keputusan dan mendorong isteri mereka dalam pemakaian alat kontrasepsi. Selain itu ada sebagian suami selalu menyerahkan semua keputusan kepada isteri.

Faktor Pengetahuan, Biaya, Informasi, Paritas, Usia, Pendidikan dan Pekerjaan dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP. Pengetahuan dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan pemakaian MKJP, hal ini bisa disebabkan karena ibu-ibu sebenarnya sudah mengetahui tentang MKJP akan tetapi karena faktor lain seperti pendapatan yang kurang mereka tidak bersedia menggunakan MKJP.

Biaya dalam penelitian ini juga tidak berhubungan dengan pemakaian MKJP. Hal ini bisa terjadi karena PUS yang berpersepsi MKJP murah belum tentu mau menggunakan MKJP. Selain faktor biaya, faktor pengetahuan juga sangat mendukung terhadap pemilihan MKJP. Bagi ibu yang berpersepsi biaya murah tetapi pengetahuan akan MKJP kurang seperti pengertian MKJP, jenis, cara kerja, keuntungan dan kelemahan pemakaian, jangka waktu pemakaian, waktu pemasangan, waktu kontrol, dan efek samping tentu akan beresiko untuk tidak memilih menggunakan MKJP.

Informasi tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP, hal ini bisa disebabkan karena kuesioner yang dirancang lebih menekankan kepada pemahaman dan kejelasan informasi yang diberikan oleh bidan/dokter kepada ibu, sehingga tidak dapat dibedakan mana ibu yang mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan mana yang tidak. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya perlu membedakan mana ibu yang mendapatkan informasi secara jelas dari tenaga kesehatan serta mana ibu yang tidak mendapatkan informasi tentang MKJP.

Paritas tidak berhubungan dengan pemakaian MKJP. Hal ini bisa disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang rata-rata cukup tinggi sehingga untuk menambah anak lebih dari 2 masih memungkinkan bagi mereka, sehingga ibu masih belum mengantisipasi dengan pemakaian MKJP. Menurut Budijanto (2013) paritas “terlalu banyak” itu adalah diatas 3 orang. Bisa jadi dalam penelitian ini kategori beresiko untuk anak > 2 kurang tepat. Untuk itu penelitian selanjutnya perlu memperhatikan kategori jumlah anak yang tepat untuk kategori beresiko.

Usia tidak berhubungan dengan pemakaian MKJP. Hal ini bisa disebabkan karena penetapan umur beresiko mungkin kurang tepat dalam penelitian ini karena umur beresiko dalam penelitian ini mengikuti penelitian Asih & Oesman (2009) dimana umur responden pada saat dilakukan pengumpulan data, terdiri dari kategori Beresiko jika ≤ 30 tahun dan

Tidak Beresiko > 30 tahun, sedangkan menurut Budijanto (2013) berdasarkan analisisnya terhadap data Pemilihan Metode KB pada Perempuan yang Pernah Kawin Usia 15 – 49 di Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa kelompok usia lebih dari 35 tahun lebih banyak memilih metode MKJP (12,3%) dibandingkan kelompok usia lainnya. Untuk penelitian selanjutnya mungkin perlu menetapkan kategori umur beresiko pemakaian MKJP yaitu > 35 tahun.

Pendidikan tidak berhubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (2013), pada setiap tingkatan pendidikan, baik yang tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMU+, maupun tamat SMU+, metode yang paling diketahui adalah suntik dan pil. Sedangkan yang kurang diketahui, di setiap tingkat pendidikan juga hampir sama, yaitu Metode Amenorea Laktasi (MAL), kontrasepsi darurat, dan diafragma. Untuk pengetahuan tentang pil, suntik dan susuk cenderung sama di tiap level pendidikan, kecuali untuk yang tidak sekolah. Sedangkan sterilisasi, IUD, dan metode lain cenderung semakin diketahui seiring meningkatnya pendidikan. Ini berarti semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan akan KB khususnya MKJP semakin baik. Dalam penelitian ini sekitar 74,3% ibu yang menggunakan MKJP berpendidikan tinggi. Ibu yang berpendidikan tinggi tidak memilih MKJP bisa disebabkan karena pendapatan kurang sehingga tidak ada biaya untuk pemasangan MKJP.

Pekerjaan tidak berhubungan sebab akibat dengan pemakaian MKJP. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ibu yang tidak bekerja beresiko untuk tidak menggunakan MKJP dibandingkan dengan ibu bekerja. Hasil penelitian menunjukkan ibu yang menggunakan MKJP untuk kategori tidak bekerja sekitar 53,5%. Tingginya angka ibu tidak bekerja menggunakan MKJP karena kebanyakan dari ibu-ibu tersebut suaminya bekerja di salah satu perusahaan besar di Riau, dimana mereka mendapatkan pelayanan KB gratis dari pihak perusahaan, sehingga tidak bermasalah dalam hal biaya dibanding ibu tidak bekerja yang harus membayar untuk pemasangan MKJP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat pemakaian kontrasepsi MKJP di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor pendapatan keluarga yang masih rendah dan dukungan suami yang kurang. Keluarga dengan pendapatan rendah beresiko 5 kali untuk tidak memakai MKJP dibandingkan dengan keluarga yang berpendapatan tinggi. Ibu yang tidak mendapatkan dukungan suami beresiko 3 kali untuk tidak memakai MKJP dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan dukungan suami.

Diharapkan Dinas Kesehatan dan puskesmas bekerjasama dengan BKKBN dalam mengadakan program KB gratis secara merata serta melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan MKJP, seperti penyiapan sarana, prasarana yang memadai. Hal ini dianggap penting mengingat metode MKJP memerlukan pelayanan oleh tenaga terlatih dan mengikuti *standard operasional procedure* (SOP). Peningkatan pengetahuan pasangan suami istri akan kontrasepsi khususnya informasi tentang MKJP, baik berupaya konseling, KIE melalui media informasi, pertemuan formal dan informal. Meningkatkan peran petugas KB, provider, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta meningkatkan kerjasama lintas sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldriana, N. 2013. Gambaran Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pemakaian KB AKDR di Puskesmas Rambah Samo I Informasi Tersebut Diharapkan Dapat Menjadi Pertimbangan Untuk Memperbaiki Pelayanan KB AKDR. *Jurnal Martenity and Neonatal* Vol. 1 No. 1.
- Asih, L & Oesman, H. 2009. *Faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*. Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN, Indonesia.
- Budijanto, D. 2013. *Determinan '4 Terlalu' Masalah Kesehatan Reproduksi Hubungannya dengan Penggunaan Alat KB Saat Ini di Indonesia*. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, ISSN 2088-270X, Semester II, 2013.
- Dinkes. 2012. *Profil Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2012*.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Situasi Keluarga Berencana di Indonesia*. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, ISSN 2088-270X. Semester II, 2013.
- Maimudah, LTN & Fitri Indrawati. 2015. *Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Akseptor KB Wanita di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*. *Unnes Journal of Public Health* 2, (2).
- Maryani, Desmarnita & Djuwitaningsih. 2013. *Dukungan Suami Dalam Pemilihan Kontrasepsi Jangka Panjang*. *Jurnal Keperawatan (JKEP)* Vol. 1, No. 1. *Open Journal Systems*.
- Maryatun. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Pada Ibu Yang Berpengaruh Terhadap Pemakaian Metode Kontrasepsi IUD Di Kabupaten Sukoharjo*. *Explanasi* Vol. 4 No. 8 Edisi Oktober 2009.
- Muniroh, dkk. 2014. *Dukungan Sosial Suami Terhadap Istri untuk Menggunakan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW) (Studi Kualitatif pada Pasangan Usia Subur Unmet Need di Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*. *E-jurnal Pustaka Kesehatan* Vol. 2 No. 1 Januari 2014.
- SDKI. 2012. *Laporan Pendahuluan*. Jakarta